

E. XEMINGUEY QAHRAMONLARI PORTRETI TAHLILI

Raxmonova Yulduz Xusanovna

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20366812>

Annotatsiya. “Yo’qotilgan avlod” qahramonlarining ijtimoiy portretini belgilovchi asosiy jihat bu ularning jamiyatdan ajralganligidir. Ular urushdan keyingi an’anaviy ijtimoiy tartibga ishonmaydilar. Odob-axloq, din, vatan, sevgi tamoyillari kuchini yo’qotishini “Yo’qotilgan avlod” vakillari qadriyatlarining inqiroziga sabab bo’ladi.

Kalit so’zlar: qahramonlari portretlar, ichki psixologik chuqurlik, ruhiy chidamlilik, falsafiy asos, nutqning ixchamligi, semantik kenglik.

Аннотация. Главным аспектом, определяющим социальный портрет героев «Потерянного поколения», является их отчужденность от общества. Они не верят в традиционный послевоенный общественный порядок. Утрата силы принципов морали, религии, родины, любви является причиной кризиса ценностей у представителей «Потерянного поколения».

Ключевые слова: портреты героев, внутренняя психологическая глубина, духовная стойкость, философская основа, лаконичность речи, смысловая широта.

Abstract. The main aspect that defines the social portrait of the heroes of the "Lost Generation" is their detachment from society. They do not believe in the traditional post-war social order. The loss of the power of the principles of morality, religion, homeland, love is what causes the crisis of values in the representatives of the "Lost Generation".

Keywords: portraits of heroes, inner psychological depth, spiritual endurance, philosophical basis, conciseness of speech, semantic breadth.

Birinchi jahon urushi (1914–1918) insoniyat tarixida ilgari ko’rilmagan miqyosdagi halokatlarga sabab bo’ldi. Millionlab odamlarning nobud bo’lishi, siyosiy tizimlarning qulashi, iqtisodiy va ruhiy inqiroz yosh avlod dunyoqarashini tubdan o’zgartirdi. Urushda qatnashgan, yaqinlarini yo’qotgan yoki urushdan keyin emigratsiyada yashashga majbur bo’lgan yosh yozuvchilar o’z davrini umidsizlik, beqarorlik, ma’naviy qashshoqlik davri sifatida tasvirladilar.¹ Xemingueyning ijodi ushbu tasvirni markaziy darajada kengaytiradi, uning qahramonlari urush bilan yuzlashgan, “ishonchsiz” zamondoshlar sifatida talqin etiladi. Carlos Baker va James R. Mellow kabi biografik va tanqidiy tadqiqotchilar Xemingueyning qahramonlarini “nafaqat tanada, balki ruhda ham jarohatlanganlar” sifatida tasvirleydilar. Ularning fikricha, bu jarohatlar ijtimoiy portretni belgilovchi asosiy omil hisoblanadi.² “Yo’qotilgan avlod” ning asosiy belgilaridan biri qadriyatlar inqirozidir. XIX asr oxirida shakllangan liberal-demokratik qadriyatlar, din va axloqiy tamoyillar birinchi jahon urushi fonida o’zining kuchini yo’qotdi. Natijada yangi avlod vakillari dunyoni boshqa ko’z bilan ko’rishga majbur bo’ldi. Ular

¹Cowley, Malcolm. Exile’s Return: A Literary Odyssey of the 1920s. New York: Viking Press, 1934. – 321 b. (73-bet)

² Carlos Baker, Hemingway: The Writer as Artist, Princeton University Press, Princeton, 1952.; James R. Mellow, Hemingway: A Life Without Consequences, Da Capo Press, New York, 1993.

an'anaviy jamiyat tartib qoidalariga ishonmadi, balki o'z hayot falsafalarini yaratishga harakat qildi³

Urush tajribasi Xemingueyning erkak qahramonlari portretida muhim yadro hisoblanadi. “A Farewell to Arms” dagi Frederik Genri urush maydonidan qaytgach ham o'zini jang maydonidagi kabi izdan chiqqan, axloqiy va hissiy jihatdan charchagan holatda topadi. Bu holatini Jeffrey Meyersning tahlillari ham tasdiqlaydi: sevgi go'yoki uning hayolini vaqtincha olib qochadi, shuurida esa urushdan o'chmas iz qo'lib ketgan. Asardan olingan quyidagi misolda buni isbotini ko'rishingiz mumkin:

“I was always embarrassed by the words sacred, glorious, and sacrifice...”

«Meni doimo “muqaddas”, “ulug'vor” va “fidoyilik” so'zlari uyatga solgan...»

Jeyk Barns (“The Sun Also Rises”) esa urush jarohati natijasida jinsiy jihatdan nogironlashgan bo'lib, uning bu holati ruhiy nogironlikka ham olib boradi. Jeyk va Frederik ni «zamonadoshlar» deb olsak bo'ladi. Ular urushdan keyin hayotiy ma'no va o'zlikni izlaydi, ammo bu izlanishlar ko'pincha ijtimoiy cheklovlar va tashqi stereotiplar bilan to'qnashadi.⁴

Adabiyotshunos olimlar Anser Mahmood va boshqalar “For Whom the Bell Tolls” dagi Robert Jordan qahramoni misolida “lost generation” ning ruhiy va jismoniy beqarorliklarini tahlil qiladilar. Ular tadqiqotlarida qahramonning urush natijasida kelgan yo'qotish, umidsizlik, shaxsiy munosabatlarda parchalanish kabi holatlarini o'rgandilar.⁵

“Yo'qotilgan avlod” atamasi ko'pincha amerikalik ekspatriat yozuvchilar bilan bog'lanadi. 1920-yillarda ko'plab amerikalik ijodkorlar: Ernest Xeminguey, F. Skott Fitsjerald, Jon Dos Passos, Ezra Paund, Djeym Joys, Gertrude Stein va T. S. Eliot Yevropaga, ayniqsa Parijga ko'chib o'tdilar. Bu hodisa adabiyotshunoslikda “Parij madaniy guruhi” nomi bilan mashhur.

Ekspatriatlar o'z vatani bo'lgan Amerikada o'zlarini begona his etar edilar. Urushdan keyingi Amerikada iqtisodiy yuksalish kuzatilgan bo'lsada, bu jamiyat materialistik qadriyatlarga asoslangan edi. Adabiyot va san'at esa Yevropada, xususan, Parijda o'zining yangi badiiy izlanishlari va modernistik oqimlari bilan gullab yashnardi. Shu bois yosh yozuvchilar Yevropada o'z ijodiy erkinliklarini topdilar.⁶ Xeminguey 1920-yillar ekspatriat madaniyatini bardavom namoyondalaridan edi: Parij (va keyinchalik Ispaniya) uning asarlarida madaniy ko'chish va begonalik sahnalari uchun asosiy maydon bo'lib xizmat qilgan. Ushbu muhit, yozuvchilarning amerika jamiyatidan chetlatilganligi va yangi badiiy estetikani izlashlariga olib keldi. Tadqiqotchilar shuni kuzatadiki, Xemingueyning ekspatriat qahramonlari «uy vatan» tushunchasini ramziy darajada yo'qotadi, ular uchun “uy”, bu butun dunyoda o'zini topa olmaslik hisoblanadi.⁷ Bunga misol bo'lib, Jeyk Barnsning (“A farewell to Arms”) mashhur gapi o'ta mos keladi:

“You can't get away from yourself by moving from one place to another.”

«Bir joydan boshqasiga ko'chib yurib o'zingdan qochib bo'lmaydi.»

³ Lewis, R. W. B. *The American Adam: Innocence, Tragedy, and Tradition in the Nineteenth Century*. Chicago: University of Chicago Press, 1955. – 264 b. (128-bet)

⁴ Jeffrey Meyers, *Hemingway: A Biography*, Harper & Row, New York, 1985.

⁵ Mahmood, Anser; Bashir, Saira; Fatima, Samia; Bashir, Kishwer. *The Theme of Lost Generation: A Study of Hemingway's "For Whom the Bell Tolls"*. *Journal of English Language and Literature, University of Lahore, Pakistan, Vol. 2, No. 3, 2014, sahifalar 186-192.*

⁶ Donaldson, Scott. *Hemingway vs. Fitzgerald: The Rise and Fall of a Literary Friendship*. New York: Overlook Press, 1999. – 276 b. (56-bet)

⁷ Jackson J. Benson, “Ernest Hemingway: The Life as Fiction and the Fiction as Life,” *American Literature, Vol. 61, No. 3, 1989.*

Bundan ko'rinib turibdiki, qahramonlarning geografik harakati ularning ichki muammolarini yechmaydi, balki ularni yangi madaniyat va yangi stereotiplarga qarshi chiqishga majbur qiladi. Parijdagi ekspatriatlar doirasi adabiyot, san'at va falsafa sohasida o'zaro ta'sir va muloqotning markaziga aylandi. Bu muhitda Xeminguey o'zining ijodiy uslubini shakllantirdi: qisqa va sodda jumlar, realistik tasvir, “muz tog'i nazariyasi” (iceberg theory). Aynan shu uslub orqali yozuvchi “Yo'qotilgan avlod” qahramonlarining ijtimoiy portretini yaratdi⁸

“Yo'qotilgan avlod” qahramonlarining ijtimoiy portretini belgilovchi asosiy jihat bu ularning jamiyatdan ajralganligidir. Ular urushdan keyingi an'anaviy ijtimoiy tartibga ishonmaydilar. Odob-axloq, din, vatan, sevgi tamoyillari kuchini yo'qotishini “Yo'qotilgan avlod” vakillari qadriyatlarining inqirozini desak mubolag'a bo'lmaydi. Olimlar ham bu nuqtani keng yoritadilar.

Demak, Xeminguey qahramonlari ko'pincha o'z milliy ildizlaridan uzilgan holda tasvirlanadi. Ular uchun “vatan” tushunchasi ramziy ahamiyatga ega, lekin haqiqiy ma'naviy tayanch vazifasini bajarmaydi. Bu jihatdan Xemingueyning qahramonlari ekzistensializm falsafasiga yaqin, ya'ni ular dunyoda begona, maqsadsiz va yakka qolgan shaxs sifatida mavjud.

Xemingueyning asarlarida irqiy va milliy stereotiplar ham qahramon portretiga ta'sir ko'rsatadi. “The Sun Also Rises” dagi Robert Cohn obyekt shu jihatdan markaziy rol o'ynaydi: uning yahudiy kelib chiqishi guruh ichida uni chetdan qarashga olib keladi va bu, oshkora yoki noaniq antisemitik kayfiyatlarni ochib beradi. Bu masala adabiy tahlilchilar tomonidan ijtimoiy portretni aniqlashda muhim parametr sifatida olinib, yuqorida ko'rib chiqilganidek adabiyotshunoslar bu obraz orqali davrning madaniy-siyosiy stereotiplarini ham tahlil qiladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Cowley, Malcolm. *Exile's Return: A Literary Odyssey of the 1920s*. New York: Viking Press, 1934. – 321 b. (73-bet)
2. Carlos Baker, *Hemingway: The Writer as Artist*, Princeton University Press, Princeton, 1952.; James R. Mellow, *Hemingway: A Life Without Consequences*, Da Capo Press, New York, 1993.
3. Lewis, R. W. B. *The American Adam: Innocence, Tragedy, and Tradition in the Nineteenth Century*. Chicago: University of Chicago Press, 1955. – 264 b. (128-bet)
4. Jeffrey Meyers, *Hemingway: A Biography*, Harper & Row, New York, 1985.
5. Mahmood, Anser; Bashir, Saira; Fatima, Samia; Bashir, Kishwer. *The Theme of Lost Generation: A Study of Hemingway's "For Whom the Bell Tolls"*. *Journal of English Language and Literature*, University of Lahore, Pakistan, Vol. 2, No. 3, 2014, sahifalar 186-192.
6. Donaldson, Scott. *Hemingway vs. Fitzgerald: The Rise and Fall of a Literary Friendship*. New York: Overlook Press, 1999. – 276 b. (56-bet)
7. Jackson J. Benson, “Ernest Hemingway: The Life as Fiction and the Fiction as Life,” *American Literature*, Vol. 61, No. 3, 1989.
8. Baker, Carlos. *Hemingway: The Writer as Artist*. Princeton: Princeton University Press, 1972. – 364 b. (211-bet)
9. Sartre, Jean-Paul. *Existentialism Is a Humanism*. New Haven: Yale University Press, 1946. – 212 b. (188-bet)

⁸ Baker, Carlos. *Hemingway: The Writer as Artist*. Princeton: Princeton University Press, 1972. – 364 b. (211-bet)

10. Michael S. Reynolds, *The Sun Also Rises: A Novel of the Lost Generation*, Twayne Publishers, Boston, 1988.
11. Rakhmonova, Y. K. (2024). THE COMPLEXITY OF TRANSLATING HEMINGWAY'S SIMPLICITY: CHIASTIC PATTERNS IN THE SUN ALSO RISES. *World of Scientific news in Science*, 2(2), 701-709.
12. Raxmonova, Y. (2023). TARJIMANING TIL MUAMMOLARI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
13. Raxmonova, Y. (2023). TARJIMA TILIDA ASLIYATDAGI SEMANTIC MAYDON (“Alvido qurol” romani misolida). *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5 (5).
14. Raxmonova, Y. (2023). MATN VA USLUB. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5 (5).
15. Raxmonova, Y. (2023). BADIY MATN TAHLILI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5 (5).